

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

(Trabalho de Pesquisa)

ARTE, COLETIVOS, REFLEXÕES E OPORTUNIDADES: UMA PROPOSTA SOBRE OS PERCURSOS DO GRUPO CULTURA DO BARRO, BELO HORIZONTE

Doutoranda Márcia Norie Seo (UEMG)

RESUMO

Nesse trabalho apresento um projeto de doutorado, para refletir sobre as ações realizadas pelo Grupo Cultura do Barro, coletivo de artistas ceramistas. Com uma atuação de mais de 10 anos, o Grupo tem se proposto a constituir um espaço alternativo de encontro, reunindo artistas, pesquisadores, mestres de saberes tradicionais (de comunidades urbanas, rurais e indígenas) e alunos interessados em pensar e refletir sobre o “barro” e suas derivações nas artes, a partir de atividades de pesquisa, experimentação e criação. Desde essas premissas, o objetivo da pesquisa é discutir as dinâmicas de organização e trabalho de um projeto construído desde o coletivo, assim como suas reverberações. No que concerne a metodologia, proponho percorrer seus objetos de estudo, ações, transformações e contribuições para o universo artístico e cultural cerâmico no âmbito regional. Ainda que o estudo acabe de começar, considero importante trazer para discutir algumas questões teóricas relevantes que norteiam a pesquisa.

Palavras-chave: coletivo de arte; cerâmica; saberes tradicionais

ABSTRACT

In this paper, I present a doctoral project to reflect on the actions carried out by the Grupo Cultura do Barro, a collective of ceramic artists. With over 10 years of experience, the Group has proposed to create an alternative meeting space, bringing together artists, researchers, masters of traditional knowledge (from urban, rural and indigenous communities) and students interested in thinking and reflecting on “clay” and its derivations in the arts, based on research, experimentation and creation activities. Based on these premises, the objective of the research is to discuss the dynamics of organization and work of a project built by the collective, as well as its reverberations. Regarding the methodology, I propose to go through its objects of study, actions, transformations and contributions to the ceramic artistic and cultural universe in the regional context. Although the study has just begun, I consider it important to bring to the discussion some relevant theoretical questions that guide the research.

Keywords: art collective; ceramics; traditional knowledge

Tudo começou com um anúncio: Cerâmica: Uma Proposta Contemporânea ao qual 12 pessoas, selecionados entre alunos universitários e comunidade em geral passam a encontrar-se, semanalmente, para discutir processos materiais e artísticos do universo cerâmico contemporâneo, conduzidos pela artista Adel Souki e o professor João Cristeli no programa Artista Residente da Pró-Reitoria de Pesquisa (PRPq), da UFMG, em 2010. Os encontros foram

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

tão ricos e instigantes que corroboraram para a continuidade de novas reuniões para estudos e experimentações no ateliê de cerâmica da EBA- UFMG. Dessa forma o grupo foi se consolidando até se configurar como Grupo de Pesquisa Cultura do Barro em 2013, reunindo artistas e pesquisadores interessados em pensar e refletir sobre o “barro” e suas derivações nas artes, a partir de atividades de pesquisa, experimentação e criação. Além disso, o grupo também se formou com a proposta de estabelecer uma relação entre a arte contemporânea, o conhecimento científico/acadêmico e os saberes e fazeres das culturas tradicionais de comunidades urbanas, rurais e indígenas.

O “Grupo do Barro”, como o nomearemos de forma simplificada, pode ser considerado um coletivo de pessoas diversas que compartilham uma visão pluralista, democrática e inclusiva no universo cerâmico. Este é o ponto de partida para a busca de interseções entre poéticas individuais e coletivas relacionadas ao barro e à cerâmica, que também permite pensar criticamente a sociedade do consumo, que uniformiza e transforma tudo em mercadoria.

Desde o início faço parte desse coletivo, que tem me ajudado, assim como a outros integrantes do grupo, a aprofundar e ampliar reflexões no campo da cerâmica a partir do contato com um modelo antropológico aproximando-nos de conhecimento de outros grupos, como indígena, quilombola etc. o que nos permite dialogar com diferentes formas de pensar, entender e produzir em coletivo, e não só individualmente. Todas essas questões constroem a identidade diferenciada do Grupo do Barro, o que considero importante para desenvolver este projeto e entender um pouco mais as linhas estruturantes do perfil do grupo e sua atuação ao longo de mais de 10 anos, com suas transformações, fontes de inspiração, seus objetos de estudo e contribuições para o universo artístico cerâmico no âmbito regional, o que pode ser relevante para ajudar a compreender a importância do trabalho de um projeto construído desde o coletivo.

Paralelamente, como parte da pesquisa proponho gerar um trabalho cerâmico que represente de forma material, o percurso dela desde uma linguagem não verbal.

Para desenvolver um trabalho sobre o “Grupo do Barro”, é preciso pensar arte desde o coletivo, entendendo um coletivo como um grupo em que seus membros compartilham certas

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

características ou trabalham juntos para o cumprimento de um objetivo comum. Paim (2009) define coletivos artísticos como:

Coletivos são agrupamentos de artistas ou multidisciplinares que, sob um mesmo nome, atuam propositalmente de forma conjunta, criativa, autoconsciente e não hierárquica. O processo de criação pode ser inteiro ou parcialmente compartilhado e buscam a realização e visibilidade de seus projetos e proposições. (PAIM, 2009.p.11)

Um fator característico desses movimentos de coletivos na arte, é o interesse pelos aspectos participativos e colaborativos em diferentes fases do processo de trabalho, que se materializa tanto na realização de projetos transdisciplinares como na preocupação em estabelecer diferentes formas de diálogo ativo com o público. Entre as diversas formas colaborativas que ocorrem no campo artístico talvez os coletivos e as redes que estes conformam, especialmente os de natureza mais horizontal e livre, sejam os tipos do agrupamento mais relevantes como forma de comunidade criativa. Os coletivos artísticos podem ser considerados uma forma específica, apesar de sua essência difusa e mutável, da atividade artística colaborativa.

Estes atuam como focos de experimentação, aprendizado e inovação, enfatizando os limites do campo artístico. Um aspecto essencial que os caracteriza é a presença da criatividade e seus processos como uma atividade coletiva que muitas vezes se combinam com objetivos sociais e de protesto, o que pode colaborar para um ativismo artístico-cultural criando espaços de reflexão e crítica social. Seus membros atuam em conjunto, tendo objetivos comuns que tendem a funcionar como um elemento-chave para sua coesão, e ao mesmo tempo, motivação para trabalharem juntos.

O fazer e pensar do Grupo do Barro vem em encontro com John Dewey (2010), para o autor, a relação das pessoas com tudo aquilo que o rodeia conforma a “experiência”, que pode alcançar também uma dimensão estética. A arte é resultado do viver, das experiências cotidianas, uma troca ativa e dinâmica com o mundo.

Outro conceito interessante para refletir sobre o pensamento do grupo do barro, é o de “opacidade” proposto por Édouard Glissant, em Poética da Relação. A opacidade é a aceitação

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

da diferença, se posicionar a favor da sua irredutibilidade frente a perspectivas que tentam transparecê-la, partindo de modelos universais. A opacidade nos resguarda das vias unívocas e das escolhas irreversíveis, e ainda que seja por vezes obscura nos mostra que não necessitamos “compreender” para construir pontes, para nos aproximar do “outro” e poder construir junto com ele. Em palavras do próprio Glissant, “*não necessito tentar tornar-me o outro (tornar-me outro) nem “fazê-lo à minha imagem”*” (Glissant, 2008, p.55). Temos assim a arte nutrindo-se de princípios antropológicos “perspectivistas” (Viveiros de Castro, 2002), e, portanto, trocas baseadas no respeito mútuo, uma colaboração, no qual o “outro” é sempre levado a sério.

Com estas ideias em mente, o “Grupo do Barro”, entende as expressões culturais como sendo inequívocas já que elas capturam o significado das questões sociais e as ressignificam, contribuindo com a reflexão social local e regional, trazendo cor e identidade, mobilizando novos públicos. Elas vinculam pessoas que se organizam como coletivos para construir outras visões para uma arte inclusiva e plural. O “Grupo do Barro” procura investigar e valorizar as bases de manifestações livres das ataduras comerciais, que resgatam as tradições e saberes locais como forma de construir conexões entre espaços e tempos diversos.

O trabalho do “Grupo do Barro” é conhecido por sua organização coletiva, mas também pelo trabalho individual e pela trajetória de vários de seus membros, inclusos João Cristeli e Adel Souki, os coordenadores. O reconhecimento desses membros contribui para a trajetória do grupo e apoia seu trabalho em diversos espaços: universidade, escolas públicas, festivais, centros comunitários, dentre outros. Nesses percursos foram constituídos canais de aprendizagens centradas em práticas cerâmicas, como procedimentos metodológicos abrangentes e participativos em diálogos com diferentes comunidades.

Alguns exemplos desse posicionamento ficaram expostos ao longo dos anos. Diversas ações e eventos foram propostos pelo “Grupo do Barro”. Um deles foi, quando este ainda se conformava, buscava espaços para queimas “alternativas”. Nesse momento se deparou com um forno desativado de antiga olaria dentro da Estação Ecológica da UFMG, onde também encontrou as ruínas do refeitório dos Meninos do Lar Dom Orione, este último estava abandonado e coberto por vegetação e entulho, mas que, em acordo com a direção da Estação

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Ecológica, foi limpo pelo Grupo e passou a acolhê-lo, tornando-se um espaço para encontros e práticas dele. Lá ocorreram diversas queimas e oficinas com participação da comunidade universitária e externa: modelagem com crianças, produção de painéis, tijolos, telhas, construção de forno, seminários.

Ao mesmo tempo, o Grupo sempre manteve diálogos com saberes e um público diverso, criando conexões entre mestres de ofício, povos indígenas e a população em geral. Encontros potentes e motivadores como os dois momentos que destaco dentre vários. Um destes encontros ocorreu em 2014, quando 100 reproduções de urna Xacriabá, objeto de um trabalho de restauro de João Cristeli, foram colocadas para flutuarem no espelho d'água em frente a reitoria da UFMG. Cada uma delas abarcando lutas de um povo, gestos, saberes, diálogos e comunhão entre pessoas em uma ação coletiva idealizada pelo artista restaurador. Um projeto de trabalho coletivo envolvendo modelagem, queimas em fogueira e forno a lenha, com a participação de Xacriabás e Pataxós que cantaram ao redor do fogo junto com pesquisadores, estudantes e convidados em um momento de sintonia e compartilhamento.

Em 2018, fomos convidados a participar do II Congresso Internacional Paulo Freire: o legado global, realizado na UFMG. O Grupo apresentou um “caderno de barro” como um tapete de placas de adobes para os participantes do congresso se expressarem com sua escrita, seu traço, seu desenho.

Assim, podemos dizer que o “Grupo do Barro” possui como base um amplo senso de crítica social, que se expressa nos tipos de atividades e produções cerâmicas e na disseminação dessas ideias entre diversos atores sociais e culturais em diferentes

contextos, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte.

Nessa pesquisa de doutorado pretendo utilizar o método etnográfico para registrar as atividades do “Grupo do Barro” (técnicas, materiais, organização, pensamento, relações com outros atores etc.), consideradas na sua especificidade, com o objetivo de descrever e gerar uma profunda compreensão do grupo.

Literalmente, etnografia significa descrição cultural de um grupo ou povo (do grego *ethnos*, que significa nação e/ou povo e *graphein*, que significa escrita). Desde o início do século

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

XX tem sido a principal ferramenta de trabalhos dos antropólogos para se aproximar de culturas e poder entender, descrever e, algumas vezes, explicar sua natureza (Malinowski 1984, Geertz 1989). O ponto de partida desses pesquisadores era que, apenas o contato real em campo, permitiria descrever melhor a cultura do grupo estudado. Na atualidade a Etnografia tem ganhado espaço dentro do universo das pesquisas acadêmicas nas ciências sociais e humanas por suas características ao trazer informações qualitativas. Assim a utilização dos princípios básicos da etnografia permite a realização de pesquisas para entender diversas questões sobre o funcionamento de grupos, em especial baseadas em técnicas como a denominada descrição densa (Geertz 1978).

Os vínculos entre arte e antropologia trazem a reflexão de Hal Foster (2014) sobre a figura do “artista como etnógrafo”. A arte integrou-se ao campo ampliado da cultura, que se pensava como campo específico da disciplina antropologia.

A etnografia é uma ferramenta que opera desde uma perspectiva contextual, uma característica que os artistas contemporâneos compartilham atualmente com outros saberes interessados em desenvolver trabalhos sobre o cotidiano. Neste contexto do interdisciplinar, é que a reflexividade etnográfica adquire potencial. A etnografia então, desconforme em ser considerada mera descrição da realidade social, se empenha em proporcionar um acesso a diversidade e complexidade, não, para assumi-la, desde algum processo unificador e homogeneizador, senão para reconhecer as consequências práticas delas.

O trabalho em campo se conforma como um método privilegiado onde se converge o fazer prático com a reflexão teórica. O artista ou coletivo tratam de realizar um processo no qual, incide a cultura de um sítio, que por sua vez, este, aprende da mesma cultura que o está afetando.

O giro ontológico da arte constitui, portanto, promessa de uma arte comprometida, ainda que com ele corra o risco que aponta Foster (2014), de essencializar as identidades do outro e de projetar as imagens de si – por meio de uma “auto renovação narcisista” -, sobre uma alteridade idealizada. Esta afirmação dialoga com a diferença que estabelece Glissant (2008) entre “opacidade” e “transparência”. A etnografia e os enfoques etnográficos aparecem como uma alternativa por seu âmbito desde o qual se acessa realidades diferenciadas.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

O uso de ferramentas etnográficas pela arte propicia a compreensão cultural, e gera uma reflexão social. O interesse na prática como um denominador no processo para qual, uma teoria passa a formar parte da experiência vivida, se experimenta no mundo físico e carrega consigo uma contemplação reflexiva. A professora colombiana Ana María Guasch propõe em seus textos um modelo etnográfico de artista, afirmando o seguinte:

“El artista se interesa por los lugares, las identidades locales, y sobre todo por la narratividad en detrimento de lo estético - formal, lo cual lo lleva a practicar un trabajo interdisciplinar; no sólo en las técnicas aportadas (fotografía, video, audiovisual, media, escultura, objeto), sino también, en la forma de pensar, de plantear en cada momento nuevos puntos teóricos que aporten resultados dinámicos. Que hagan salir al espectador de un sueño impasible, casi como una nueva forma de activismo cultural.”¹ (GUASCH, 2004, p.08)

Este tipo de aproximação artística se interessa por assuntos identitários locais. Critica certos princípios universalizantes da modernidade para dessa forma questionar os modelos homogêneos. O local e o específico se convertem em uma oportunidade, para o artista ou o coletivo de artistas, de significar, contribui para a colaboração em comunidades, para recuperar histórias suprimidas. Estas novas obras podem reocupar espaços culturais perdidos e propor outras memórias trabalhando desde um modelo horizontal de onde o artista ou o coletivo elegem um lugar, se aproximam das ontologias locais, aprende, interatua, para posteriormente conceber um projeto de mútuo interesse (para eles e para nós).

A partir da concepção deste projeto, percebemos que o funcionamento do próprio “Grupo do Barro” tem um forte caráter etnográfico, apesar de que isso nunca tenha sido externado de forma explícita. Como expliquei anteriormente, um dos princípios estruturais do coletivo é a interação com outros saberes locais. É a partir desta aproximação com “o outro” que se ativam

¹ “O artista interessa-se pelos lugares, pelas identidades locais, e sobretudo pela narratividade em detrimento do estético-formal, o que o leva a praticar um trabalho interdisciplinar, não só nas técnicas disponibilizadas (fotografia, vídeo, audiovisual, meio, escultura, objeto), mas também, na forma de pensar, de levantar a cada momento novos pontos teóricos que proporcionem resultados dinâmicos. Que façam o espectador emergir de um sonho impassível, quase como uma nova forma de ativismo cultural.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

intercâmbios criativos, desde os quais surgem discussões, ideias e trabalhos. O “Grupo do Barro” é arte etnográfica, assim como é minha etnografia do grupo.

Em síntese, considero que o trabalho realizado pelo coletivo do “Grupo do Barro” problematiza, em suas ações, os padrões elitistas de arte, porque é influenciado por sua realidade e pelo permanente exercício de pensar/fazer uma arte crítica. Tais expressões debatem a pluriculturalidade local; funde opiniões e contempla muitas maneiras de pensar. Reconhece e valoriza o diverso, tanto de seus integrantes como da comunidade na qual se insere.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a João Cristeli, Adel Souki, ao Grupo do Barro, Escola Guignard, PPGArtes UEMG, FAPEMIG.

REFERÊNCIAS

- CASTRO, Eduardo Viveiros. O nativo relativo. *Mana*, Rio de Janeiro, 1/8, p. 113-142, 2002.
- CRISTELI, João Augusto; MACEDO, Juliana Gouthier; SEO, Márcia N. Territórios cruzados – uma experiência de pesquisa coletiva em artes visuais, In: Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 28, Origens, 2019, Cidade de Goiás. Anais [...] Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2019. p. 1838- 1850.
- DEWEY, John. *Arte como experiência*. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
- FOSTER, Hal. O artista como etnógrafo. In: FOSTER, Hal, *O retorno do real. A vanguarda do século XX*. São Paulo: Cosac e Naify, 2014. p.159-186.
- GEERTZ, C. Descrição densa: por uma teoria interpretativa das culturas. In: *A interpretação das culturas*. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. p.13-41.
- GLISSANT, Édouard, Costa, K. P., & Groke, H. de T. Pela opacidade. *Revista Criação & Crítica*, 1, p.53-55, 2008.
- GAUSCH, Anna, E. *Arte y globalización*. Bogota: Universidad Nacional de Colombia, 2004.
- MALINOWSKI, Bronislaw. Introdução, As canoas e a navegação. In: MALINOWSKI, Bronislaw. *Argonautas do Pacífico Ocidental*. São Paulo: Abril Cultural, 1984. p. 17-34, 87-100.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

PAIM, Cláudia. *Coletivos e iniciativas coletivas: modos de fazer na América Latina contemporânea*. 2009. Tese (Doutorado em Artes Visuais, ênfase em História, Teoria e Crítica da Arte) Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.

Como citar este texto:

SEO, Márcia N. Júnia. Arte, coletivos, reflexões e oportunidades: uma proposta sobre os percursos do grupo Cultura do Barro, Belo Horizonte. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-9.